

COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA KORXONALARNING XARAJATLARI, DAROMADLARI VA FOYDASI O'RTASIDAGI MUNOSABAT

Boltaeva Dilafza Jumakulovna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Iqtisodiyot

fakulteti 3-bosqich talabasi

E-mail: dbj2910@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6080418>

Anotatsiya: Mazkur maqolada korxonalar xarajatlari, daromadlari va foydasi tushunchalari, ular o'rtasidagi munosabat, COVID-19 pandemiyasining korxonalar va tashkilotlar faoliyatiga ko'rsatgan ta'siri ochib berilgan. Ushbu maqola tadqiqotlari natijasida pandemiya sharoitida jahon iqtisodiyoti miqyosida qaysi turdagi korxonalar va tashkilotlar foyda ko'rib, qaysi turdagi korxonalar va tashkilotlar zarar ko'rganligi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: COVID-19 pandemiyasi, korxonalar xarajatlari, korxonalar daromadlari, firma foydasi, zarar, narx, umumiy daromad, umumiy xarajat, chekli daromad, chekli xarajat, talab, taklif, raqobatlashgan bozor.

Kirish. Korxonalar (firma) mablag'lari aylanishining har bir sikli mahsulotlar yoki xizmatlarning sotilishi bilan yakunlanadi. Buning natijasida tushgan pul mablag'lariga u yana iqtisodiy resurslar (xom-ashyo, materiallar, yarim fabrikalar, yoqilg'i, ishchi kuchi va hokazolar) sotib oladi va ularning yordamida mahsulot ishlab chiqaradi yoki xizmat ko'rsatadi. Barchamizga ma'lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir tadbirkor yoki korxonalar foyda olish va uni ko'paytirish uchun faoliyat ko'rsatadi. Uning oladigan foyda miqdori esa ishlab chiqargan mahsulot yoki ko'rsatayotgan xizmatining hajmiga, sifatiga, tannarxiga va baholar darajasiga bog'liq bo'ladi. Korxonalar bozorga mahsulot yetkazib berib, foyda olishga bo'lgan layoqatini aniqlab beruvchi muhim omil sarf-xarajatlarning darajasi hisoblanadi. Har qanday tovarni ishlab chiqarish iqtisodiy resurs sarflarini taqozo qilib, ular ham ma'lum narxga ega bo'ladi. Korxonalar oladigan foydaning miqdori bir tomondan bozorga taklif qiladigan tovar miqdoriga bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan unga qilinadigan iqtisodiy xarajatlarning darajasiga, resurslardan foydalanish samaradorligi va tovarlar bozorida sotiladigan narxlarga bog'liq.

Koronavirus pandemiyasi jahon iqtisodiyotiga katta zarar yetkazdi. Dunyoning turli mamlakatlarida hukumat tomonidan amalga oshirilgan karantin tadbirlari butun mamlakat iqtisodiyotiga va o'z o'rnida, korxonalar ham ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab mamlakatlar bo'ylab korxonalar va tashkilotlarni tadqiq etish

natijasi shuni ko'rsatadiki, COVID-19 pandemiyasida asosan kichik va o'rta biznes vakillari turizm, mehmonxona va umumiy ovqatlanish sohaslarida eng ko'p zarar ko'rgan. Masalan, turizm sohasiga e'tibor qarataylik. Butunjahon Turizm va sayohat kengashi (WTTC) hisobotida COVID-19 pandemiyasining global sayyohlik va turizm sohasiga 4,5 trillion AQSh dollariga yaqin zarar ko'rgani ta'siri aniqlandi. Shuningdek, pandemiya turizmning butun-jahon yalpi ichki mahsulotga qo'shgan ulushi umumiy global iqtisodiyot bilan taqqoslaganda 49,1% ga kamaydi. 2020-yilda esa bu ko'rsatkich 7 % ni tashkil etgan edi [1].

Bir qator mamlakatlar to'g'rida-to'g'ri kichik korxonalariga yo'naltirilgan ish vaqtini qisqartirish, vaqtincha ishdan bo'shatish va kasallik ta'tiliga chiqarish kabi chora-tadbirlar joriy etilgan, ammo ish faoliyatini to'xtatmagan. Misol uchun, BMT taraqqiyot dasturi ko'magida O'zbekiston Respublikasida Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tashabbusi bilan o'tkazilgan tadqiqotda, pandemiyaning va davlat tomonidan qo'llanilgan profilaktik chora-tadbirlarning kichik va o'rta korxonalar faoliyatiga bo'lgan ta'sirini o'rganish maqsadida tadbirkorlar bilan intervyular o'tkazildi. So'rovnoma natijalariga ko'ra respondentlarning aksariyati (78%), pandemiya va u bilan bog'liq profilaktika chora-tadbirlar doirasida tadbirkorlik faoliyatni davom ettirmoqdamiz deb javob berishgan.

1-рasm. Koronavirus pandemiyasining O'zbekiston korxonalari faoliyatiga ta'siri bo'yicha so'rov [2].

Eng kam zarar ko'rgan soha qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi sohasi deb baholanmoqda. Ushbu sohada ishni uzluksiz davom ettirilishi va hattoki ish haqi oshirilish holatlari kuzatilgan. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab bir xil darajada qolgan va daromad umuman

kamaymagan. Muammolar orasida savdo bozorlariga kirishdagi o'rtacha qiyinchiliklar mavjudligi ko'rsatib o'tilgan.

Adabiyotlar tahlili. Korxonalar xarajatlari, daromadlari va foydasi, ular o'rtasidagi bog'liqliklar ko'plab "Iqtisodiyot nazariyasi" hamda fundamental iqtisodiyotga bog'liq bo'lgan darsliklar mualliflari, xorijiy va MDH mamlakatlarning iqtisodchi olimlari tomonidan ham o'rganilgan, turli izohlar berib o'tilgan. Ular qatoriga akademik В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича, Svetlitskiy I.S, Avdokushin E.F, G.B. Polyak, A.N. Markova, E.I. Kovich, N.I. Bazyleva, A.V. Bondar, S.P. Gurko va boshqalarni kiritish mumkin. Korxonada xarajat, daromad va foyda o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish borasida respublikamizning yetakchi iqtisodchi olimlari akademik S.G'ulomov, professor A.Rasulyev, O.Haamroyevlar, Sh.Sh.Shodmonov va boshqalar tomonidan darsliklar, majmualar, ilmiy maqola hamda risolalarida tadqiq etilgan. Bundan tashqari COVID 19 pandemiyasining iqtisodiyotga, korxonalar va tashkilotlarga ta'siri, uning zararli oqibatlariga turli xulosa va yechimlar taklif qilinib kelinmoqda. Jumladan, iqtisod fanlari doktori, professor Raximova D.N, iqtisod fanlari doktori, professor Karimov N., N.M.Zaynuddinovna, Masalan, N.M.Zaynuddinovnaning "COVID 19 pandemiyasining turizm iqtisodiyotiga ta'siri muammolari tahlili va ularni bartaraf etish yo'llari" nomli maqolasida COVID 19 pandemiyasining turizm sektoriga ko'rsatgan salbiy va ijobiy ta'siri tahlil qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqola tadqiqot jarayonida korxonalar xarajatlari, daromadlari va foydasi tushunchalari, ular o'rtasidagi munosabat, COVID-19 pandemiyasining korxonalar va tashkilotlar faoliyatiga ko'rsatgan ta'siri ochib berish maqsadida ilmiy-tadqiqotning tanlanma adabiyotlar tahlili, guruhlashtirish, analiz, sintez, induksiya, deduksiya, qiyosiy taqqoslash, ma'lumotlarni yig'ish va iqtisodiy matematika kabilardan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi (asosiy qism). Firmaning bozordagi o'rni bevosita korxonalar xarajatlari, daromadlari va foydasiga bog'liq. Ular o'rtasidagi munosabatlarni esa uzoq va qisqa muddatli oraliqlarda ko'rishimiz mumkin. Qisqa muddatli oraliqda firmaning ishlab chiqarish resurslari o'zgaruvchan va o'zgarmas resurslarga bo'linadi. Uzoq muddatli oraliqda esa barcha resurslar o'zgaruvchan deb yuritiladi.[3]

O'zgarmas xarajat (FC-fixed cost) – bu qisqa muddatli oraliqda mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog'liq bo'lmagan xarajatdir (mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshganda ham, kamayganda ham o'zgarmaydigan xarajat). Ularga bino, texnika, inshoot, ishlab chiqarish uskunalaridan foydalanish bilan bog'liq xarajatlilar, ijara haqi, kapital ta'mirlash, ma'muriy xarajatlilar kiradi. Masalan,

bunga "Navoiydonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyatining ma'muriy xarajatlarini misol qilishimiz mumkin.

1-jadval.

"Navoiydonmahsulotlari "AJ ning moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotidan ilova¹ [4]

Отчет о финансовых результатах				
Наименование показателя	За соответствующий период прошлого года (2018)		За отчетный период (2019)	
	доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Административные расходы 060		2030296.00		2897588.00

Yuqoridagi jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, COVID-19 pandemiyasi korxonalarining doimiy xarajatlariga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmagan. 2018-yilda "Navoiydonmahsulotlari "AJ ning ma'muriy xarajatlari 2030296.00 so'mni tashkil etgan. Ammo karantin paytidagi iqtisodiy tanglik hamda narxlar darajasining keskin oshishi natijasida pandemiya davri (2019-yil) da bu xarajatlar deyarli 43 % ga oshgan.

Koronavirus tufayli kompaniyalarning yo'qotishlarni, xarajatlarida keskin o'sishlarni boshidan kechirganini jahon amoliyatida ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, Amazon kompaniyasi 2019-yil ikkinchi chorak ma'lumotlari e'lon qilinganida, kompaniya besh yil ichida birinchi marta pul yo'qotayotgani ma'lum qildi [5]. Yanvardan martgacha kompaniyaning daromadlari o'sgan, biroq keying oylarda ulkan ombor maydonini dezinfektsiyalash va xodimlar uchun virusdan himoya qilish vositalarini sotib olish kabi ishlab chiqarish hajmi bog'liq bo'lmagan o'zgarmas xarajatlarning vujudga kelishi tufayli kompaniya 4 milliard dollar sarflashiga to'g'ri kelgan. Bu Amazonning 2019-yilning dastlabki to'rt oyida olgan daromadi (2,5 milliard dollar)dan 1.6 marta ko'p.

O'rtacha o'zgarmas xarajat (AFC-Average fixed cost) – bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan o'zgarmas xarajat:

$$AFC(Q) = \frac{FC}{Q}$$

¹ <http://www.openinfo.uz/ru/reports/10348/>

O'zgarmas xarajat va o'rtacha o'zgarmas xarajatlarni grafikda quyidagicha tasvirlanadi:

2-rasm. O'zgarmas xarajat va o'rtacha o'zgarmas xarajatlarni

O'zgaruvchan xarajat (VC-Variable cost) – mahsulot ishlab chiqarish hajmiga bog'liq bo'lgan xarajat. Unga xom ashyo, material, yonilgi-transport xizmati, ishchilar ish xaqi va shu kabilarga kilinadigan sarflar kiradi.

Covid-19 ning korxonalariga ko'rsatgan salbiy ta'sirini firmalarning o'zgaruvchan xarajatlaridagi ko'rsatkichlar orqali ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, Amazon kompaniyasining faqatgina o'zgarmas xarajatlarida emas, balki o'zgaruvchan xarajatlarida ham o'sish kuzatilgan. Kompaniyada mart oyidan boshlab qo'shimcha 175 000 kishini ishga olish bilan bog'liq xarajatlar ko'paygan. [6]

O'rtacha o'zgaruvchan xarajat (AVC-Average variable cost) – bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan o'zgaruvchan xarajat:

$$AVC(Q) = \frac{VC}{Q}$$

O'zgaruvchan xarajat va o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlarni grafikda quyidagicha tasvirlanadi:

3-rasm. O'zgaruvchan xarajat va o'rtacha o'zgaruvchan xarajatlarni

Har qanday firmaning asosiy maqsadi foydani maksimallashtirishdan iborat. Umumiy holda foyda yalpi daromaddan umumiy xarajatlarni ayirish orqali topiladi:

$$\pi = TR - TC$$

bu yerda π -foyda; TR – umumiy daromad; TC – umumiy xarajat.

Demak, korxonaning foydasi uning umumiy daromadi va umumiy xarajatiga bog'liq, ya'ni ular o'rtasidagi musbat farq qancha katta bo'lsa, korxonaga shuncha katta foydaga ega bo'ladi, va aksincha.

Umumiy xarajatlari (TC-Total Cost) – qisqa muddatli oraliqda ma'lum miqdorda mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan o'zgarmas va o'zgaruvchan xarajatlari yig'indisiga teng:

$$TC = FC + VC$$

Bu yerda FC – o'zgarmas xarajat, VC – o'zgaruvchan xarajat.

Grafik ko'rinishida umumiy xarajat chizig'i o'zgarmas va o'zgaruvchan xarajatlari chiziqlarini qo'shish bilan hosil qilinadi.

4-rasm. Umumiy xarajat

O'rtacha umumiy xarajatlarni umumiy xarajatlarni ishlab chiqarilgan mahsulot miqdoriga bo'lish yo'li bilan aniqlash mumkin:

$$ATC = \frac{TC}{Q}; \quad ATC = AFC + AVC = \frac{FC + VC}{Q} \quad [7]$$

ATC, AFC va AVC chiziqlarining grafikdagi ko'rinishi quyidagicha:

5-rasm. ATC, AFC va AVC chiziqlari o'rtasidagi bog'liqlik [8]

Chekli xarajat (MC-Marginal cost) – ishlab chiqarish hajmini kichik miqdorga (odatda bir birlikka) oshirish bilan bogliq bo'lgan qo'shimcha umumiy xarajat.

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta(FC + VC)}{\Delta Q}$$

Umumiy, o'rtacha, o'zgaruvchan va chekli xarajatlar grafiklarining tipik joylashuvi quyidagi grafikda keltirilgan:

6-rasm. Umumiy, o'rtacha, o'zgaruvchan va chekli xarajatlar grafiklarining tipik joylashuvi [9]

Xarajatlar har doim talab va taklif natijasidir [10]. Talabning o'zgarishi ishlab chiqarishning marjinal qiymatining kattaligiga qarab narxlarga ta'sir qiladi. Har qanday tovarga bo'lgan talabning ortishi, bu tovarni sotib olish xarajatlarini faqat taklif qilinadigan miqdorning o'sishiga olib kelmasa, oshiradi. Xarajatlar narsalar bilan emas, balki odamlarning harakatlari bilan bog'liq. Iqtisodiy tizimning mohiyati hamkorlik va o'zaro moslashish jarayonlarini doimiy ravishda muvofiqlashtirishdir. Erkin tadbirkorlik tizimida faqat ma'lum bir jamiyatning individual iste'molchilari tomonidan baholanadigan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqariladi. Biz shunday harakat qilishga moyilmiz, chunki bu o'zimiz uchun foydalidir. Ish haqini kutish (korxonaga uchun - bu foyda) xodimlarni ko'proq ishlab chiqarishga, ish beruvchilarni esa resurslarni oqilona sarflashga undaydi.

Raqobatlashgan bozorda umumiy daromad firma tomonidan ma'lum miqdordagi ne'matni sotishdan olingan daromadga teng, ya'ni umumiy daromad sotilgan mahsulot miqdorini uning narxiga ko'paytmasiga teng:

$$TR = P * Q$$

bu yerda (TR) yoki R - umumiy daromad; (P) - narx; (Q) - sotilgan ne'mat miqdori.

Umuman olganda, daromad sotilgan mahsulot miqdoriga bog'liq bo'lganligi uchun, u $R(Q)$ ko'rinishida yoziladi.

O'rtacha daromad - sotilgan bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan daromaddir va u quyidagicha aniqlanadi:

$$AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P * Q}{Q} = P$$

Cekli daromad (MR) - bu qo'shimcha bir birlik ne'matni sotish natijasida umumiy daromadning o'sgan qismi, ya'ni:

$$MR = \frac{\Delta R(Q)}{\Delta Q} = \frac{\Delta(P * Q)}{\Delta Q} = P * \frac{\Delta Q}{\Delta Q} = P$$

Demak, raqobatlashgan bozorda talab chizig'i o'rtacha va chekli daromadlar chizig'i bilan ifodalanadi.

7-rasm. Raqobatlashgan bozorda talab chizig'i

Yalpi daromad va yalpi xarajatlar o'rtasidagi farq maksimal bo'ladigan mahsulot miqdorini ishlab chiqarish kerak. Ammo biz allaqachon ko'rdikki, qisqa muddatda yalpi xarajatlar o'zgaruvchan va doimiy xarajatlarga bo'linadi va ishlab chiqarish ob'ekti bilan hech qanday bog'liq emas, ular hatto nol mahsulotda ham mavjud. Agar biron sababga ko'ra firma kamida bitta mahsulot birligini ishlab chiqarishga ulgurmasdan yopilsa, u tomonidan amalga oshirilgan doimiy xarajatlar avtomatik ravishda yo'qotishlarga aylanadi. Agar uning yalpi daromadi hech bo'lmaganda o'zgaruvchan xarajatlardan oshsa, firma ularni kamaytiradi. Yalpi xarajatlar yalpi daromaddan mumkin bo'lgan minimal miqdorga oshib ketishini ta'minlashga qaratilgan firmaning xatti-harakati yo'qotishlarni minimallashtirish deb ataladi.

Xuddi shu jarayonni marjinal ko'rsatkichlar yordamida tasvirlash mumkin, ya'ni marjinal daromad va marjinal xarajatlarni taqqoslash. Agar oxirgi mahsulot birligidan olingan daromad uni yaratish xarajatlaridan katta bo'lsa, uni ishlab chiqarish kerak, chunki bu holda yalpi daromad ko'proq darajada oshadi. Maksimallik shartini matematik tomondan keltirib chiqaradigan bo'lsak, u holda:

$$\pi(Q) = R(Q) - TC(Q)$$

funksiya maksimal qiymatga erishadi, qachonki ishlab chiqarish hajmini kichik miqdorga oshirganimizda foyda o'zgarmasa, ya'ni

$$\frac{\Delta\pi(Q)}{\Delta Q} = 0; \quad \frac{\Delta\pi(Q)}{\Delta Q} = \frac{\Delta R(Q)}{\Delta Q} - \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = 0$$

$$\frac{\Delta R(Q)}{\Delta Q} = MR \quad \text{va} \quad \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = MC$$

bo'lgani uchun foydani maksimallashtirish shartini quyidagicha yozamiz:

$$MR - MC = 0$$

$$MR(Q) = MC(Q)$$

Mukammal raqobat sharoitida firma marjinal xarajatlarning ishlab chiqarish birligi narxiga tengligini ta'minlaydigan shunday miqdordagi mahsulot ishlab chiqarish orqali eng katta foyda oladi.

Amalda foyda - bu daromadning kapital qiymatidan ortig'i. Foyda har bir tadbirkor intiladigan aniq maqsad bo'lib, ishlab chiqarish xarajatlari bu maqsadga erishish uchun sarflangan xarajatlardir. Korxonaning rentabellik darajasi olingan foyda miqdorining xarajatlarga nisbati bilan belgilanadi:

$$P = \frac{m}{c + v} \cdot 100\%$$

Olingan ko'rsatkich (P) daromad darajasi deb ataladi. Bu yerda m - foyda miqdori; c+v - ishlab chiqarish xarajatlari. Bu iqtisodiy samaradorlikning o'ziga xos barometridir. Hamma foyda egasining daromadiga aylanadi va uning shaxsiy iste'moliga ketadi. U o'z-o'zini moliyalashtirish manbai bo'lib xizmat qiladi va ishlab chiqarishni yanada kengaytirish va takomillashtirish uchun ishlatiladi.

Xulosa. Firmaning holatini tahlil qilishdan mahsulotga ketishi mumkin bo'lgan barcha muqobil xarajatlarni o'rganish muhim hisoblanadi. Firmaning xarajatlari ishlab chiqarish jarayonida aks etadi. Kiritilgan xarajatning qiymati ko'payganligi uchun kamayib boradigan chekli mahsulotning sifatini o'zida namoyon qilib, firma o'ziga xos ishlab chiqarish funksiyasini bir tekisda olib boradi. Natijada firmaning umumiy xarajatlari ishlab chiqarilgan mahsulotning qiymati oshganligi uchun ko'payadi.

Bundan tashqari Covid-19 pandemiyasi davrida dunyo miqyosida ko'plab korxonalarining umumiy xarajatlarida o'sish kuzatildi. Virusdan himoyalalanish yoki iste'molchilar talabini, ehtiyojini qondirish maqsadida korxonalar qo'shimcha sarf-xarajatlarni qilishga, qo'shimcha ishlab chiqarish(xizmat ko'rsatish) quvvatlarini jalb qilishga majbur bo'ldi. Natijada ba'zi korxonalar tovar (xizmat) ning talabgirliги sababli foyda ko'rgan bo'lsa, ba'zilari olgan daromadidan ko'ra ancha katta zarar ko'rdi.

Firmaning holatini tahlil qilayotganda o'rtacha umumiy xarajat va chekli xarajatning grafigini chizish odatda foydali. Firma misoli tariqasida chekli xarajat ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi bilan birgalikda ko'payadi. Mahsulot ko'payganligi uchun boshida o'rtacha umumiy xarajat pasayadi va mahsulot qo'shimcha ko'payganidan keyin o'rtacha umumiy xarajat o'sadi. Chekli xarajat egri chizig'i doimo o'rtacha umumiy xarajat egri chizig'i bilan o'rtacha umumiy xarajatning minimum miqdorida kesishadi.

Xulosa qilib ayatadigan bo'lsak, raqobatlashuvchi firmaning qisqa foyda miqdori, maksimal foyda olishi yoki foydani yo'qotishi, firmaning zararsiz ishlash nuqtasi uning xarajatlari hamda daromadlariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/89/83>
2. <https://yuz.uz/uz/news/koronavirus-pandemiyasining-korxonalar-faoliyatiga-tasiri-baholandi->
3. Экономическая теория: Электронный учебно-методический комплекс для студентов всех неэкономических специальностей / Сост. И.С. Светлицкий. – Мн.: БГУИР, 2006. – 286 с.
4. <http://www.openinfo.uz/ru/reports/10348/>
5. [Коронавирус и бизнес: кто выиграл и кто проиграл в условиях карантина - BBC News Русская служба](#)
6. [Коронавирус и бизнес: кто выиграл и кто проиграл в условиях карантина - BBC News Русская служба](#)
7. УО'К: 330.101.542(0.75.8) КБК: 65.012.1 М 49
Bakiyeva I.A. Mikroiqtisodiyot [Matn]: o'quv qo'llanma / I.A. Bakiyeva. X.S. Xadjayev, M.Z. Muxitdinova, Sh.Sh. Fayziyev. —Toshkent: — O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. —436 УО'К: 330.101.542(075.8) КБК: 65.012.1
8. [MAVZU 9. JAMOANING XARAJATLARI, DAROMADLARI VA FOYDALARI \(studfile-net.translate.goog\)](#)
9. УДК: 330.101.542 (075.3)
Б.Т. Салимов, М.С. Юсупов, А.И. Ишназаров. Микроиқтисодиёт-2. Ўқув қўлланма. – Т.: Иқтисодиёт, 2019
10. Доклад. Основы экономической теории
“Издержки производства, их сущность, виды и пути снижения”